

Sesto San Giovanni, 28/10/2025

Functional Capacity and Prognosis in acute HFpEF - the role of Cardiopulmonary exercise test in patients hospitalized for Acute heart failure due to Preserved left ventricular Ejection Fraction: The FOCUS HFPEF Study

Ruolo prognostico del test cardiopolmonare nei pazienti ricoverati per scompenso cardiaco acuto a frazione d'eiezione ventricolare sinistra preservata - FOCUS HFPEF

Proponente: MultiMedica IRCCS

Sperimentatore Principale : **Dott. Francesco Torlone** - UO Cardiologia Clinica IRCCS MultiMedica – Sesto San Giovanni (MI) E-mail: francesco.torlone@multimedica.it

Responsabile UO : Prof. Francesco Bandera - UO Cardiologia Clinica – IRCCS MultiMedica – Sesto San Giovanni (MI) - E-mail: francesco.bandera@multimedica.it

Studio N. 4557 – ID Sperimentazione 5200

Gentile Comitato Etico,
in seguito alla comunicazione (rif. 532/25) pervenuta circa l'esito della seduta svoltasi in data 23 Settembre 2025 e in risposta alle Vostre richieste di seguito riportate:

i) il titolare del trattamento dei dati personali deve essere chiaramente indicato; iii) manca l'indicazione della base giuridica del trattamento, ex artt. 13 del GDPR, ossia il consenso che non può essere definito solo come indispensabile; ii) tempo di conservazione indicato è troppo generico e deve essere individuato un tempo preciso.

Essendo studio monocentrico italiano si ritiene superfluo riportare il titolo dello studio in inglese nel foglio informativo per il paziente.

Nel protocollo, la frase "I dati raccolti saranno conservati dopo la fine dello studio per xx anni, in conformità con le normative vigenti." Deve essere completata.

Si informa che sono state apportate le modifiche al Protocollo e al Foglio Informativo e Modulo di Consenso Informato e si rimanda alla versione Track changes e Clean per i dettagli.

Restando in attesa di un Vostro gentile riscontro cogliamo l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.

Dott. Francesco Torlone

Allegati:

Protocollo V1.1 del 09/06/2025 (TC/CL)

Foglio Informativo e Modulo Consenso informato con Privacy V1.1 del 09/06/2025 (TC/CL)